

MIKROBIAL O‘G‘ITLAR YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR O‘SISHINI TARTIBGA SOLISH VA TUPROQNI QAYTA ISHLASH BO‘YICHA TADQIQOTLARDAGI YUTUQLAR

¹Musurmonov Abror Alisherovich

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya yo‘nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214081>

Annotatsiya. *Mikrobiai o‘g‘it - bu o‘simlik o‘shini rag‘batlantiruvchi bakteriyalardan (PGPR) tayyorlangan ozuqa moddalariga boy va ekologik toza biologik o‘g‘itning bir turi. Mikrobiai o‘g‘itlar-tuproq ekotizimini tiklashga yordam beradi, ozuqa moddalarining o‘zlashtirilishiga yordam beradi, ekinlarning o‘shini tartibga soladi va biotik va abiotik stresslarga chidamliligini oshiradi. Ushbu maqolada mikrobiai o‘g‘itlar va o‘simliklar simbiotik munosabatlari yoritiladi.*

Kalit so‘zlar: *mikrobiologik o‘g‘it, o‘simliklarning o‘shiga yordam beruvchi bakteriyalar, ekinlarning o‘shisi, tuproqni qayta tiklash.*

Аннотация. *Микробное удобрение — это разновидность богатого питательными веществами и экологически чистого биологического удобрения, изготовленного из бактерий, стимулирующих рост растений (PGPR). Микробные удобрения помогают восстановить экосистему почвы, способствуют усвоению питательных веществ, регулируют рост сельскохозяйственных культур и повышают устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам. В этой статье освещаются симбиотические отношения между микробными удобрениями и растениями.*

Ключевые слова: *микробиологическое удобрение, бактерии, способствующие росту растений, рост сельскохозяйственных культур, восстановление почвы.*

Abstract. *Microbial fertilizer is a kind of nutrient-rich and environmentally friendly biological fertilizer made from plant growth-promoting bacteria (PGPR). Microbial fertilizers help restore the soil ecosystem, promote nutrient uptake, regulate crop growth, and increase resistance to biotic and abiotic stresses. This article highlights the symbiotic relationship between microbial fertilizers and plants.*

Keywords: *microbiological fertilizer, bacteria that promote plant growth, crop growth, soil regeneration.*

Kirish

Dunyo aholisi o‘shida davom etadi va 2050 yilga kelib 9 milliarddan oshishi kutilmoqda, bu esa o‘simlikchilikni tez sur‘atlar bilan oshirishni talab qiladi [1]. Urbanizatsiya va sanoatlashtirish ekin maydonlarining sezilarli darajada qisqarishiga olib keldi va shu bilan birga agroekotizimlarga zarar yetkazdi. Cheklangan ekin maydonlarida o‘shib borayotgan aholini oziqlantirish uchun hosildorlikni oshirish zarurati qishloq xo‘jaligi muhitiga agrokimyoviy moddalarni sezilarli darajada kiritishni talab qiladi [2]. Biroq, bu agrokimyoviy moddalardan uzoq muddat foydalanish nafaqat tuproq unumdorligiga ta‘sir qiladi, balki zaharli moddalarni kiritish orqali agroekotizimlarni ham ifloslantiradi. Bu ifloslantiruvchi moddalar doimiy bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan atrof-muhitda to‘planib, oziq-ovqat zanjirining yanada ifloslanishiga olib keladi va inson salomatligiga xavf tug‘diradi [3, 4]. Bu tuproqlarning barqaror mahsuldorligini cheklaydi va atrof-muhit va inson salomatligiga tahdid soladi. Mikroorganizmlarning “yashil usullar”ni rivojlantirish uchun muhim tabiiy resurs ekanligi butun dunyoda katta e‘tiborni tortdi.

Foydali mikroorganizmlar bilan boyitilgan o'g'itlardan foydalanish orqali tuproq salomatligi va ekinlarning o'sishini yaxshilash samarali ekin yetishtirish va barqaror qishloq xo'jaligi o'rtasidagi muvozanatni saqlash uchun zarurdir [5]. Ildizlararo o'simlik ildiz tizimi bilan mikroblarning o'zaro ta'siri uchun faol maydondir [6]. Ildizlararo tuproqlarda o'simliklarning o'sishi ko'p funktsiyali bir nechta PGPR dan foyda oladi va bu foydali bakteriyalar tuproqdagi ozuqa aylanishida, organik moddalarning parchalanishida, tuproqdan yuqadigan kasalliklarni bostirishda va ekinlarning o'sishi va chidamliligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ayrim misollar: biologik azot fiksatsiyasi, fosfatning eruvchanligi, fosfor va kaliyning eruvchanligi, gormonlar sekretsiyasi, patogenlarni inhibe qilish, o'simlik qarshiligini induksiya qilish va boshqalar [7 , 8]. Bundan tashqari, o'simliklar ildizlararo atrofidagi mikroorganizmlarni oziqlantirish uchun ikkilamchi metabolitlarni ham chiqaradi. O'simliklar va foydali bakteriyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi uchun qulay bo'lgan o'simlik ildiz tizimi atrofidagi mikro muhitni saqlashda muhim rol o'ynaydi [9]. Mikrobl o'g'it - o'ziga xos funktsiyalarga ega bo'lgan foydali mikroorganizmlarni o'z ichiga olgan bio-o'g'itning bir turi [10]. Mikrobl o'g'itlarni qo'llash tuproqning yangi mikrobl jamoa tuzilishini shakllantirishga yordam beradi va tuproq bilan o'simliklarni ozuqa moddalari bilan ta'minlashga yordam beradi [11]. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, PGPR dan tayyorlangan mikrobl o'g'itlar tuproq unumdorligini oshirish va ekinlarning o'sishini rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular, shuningdek, ekinlarga biotik va abiotik stresslarga qarshi kurashishda yordam beradi. Bugungi kunda mikrobl o'g'itlar barqaror qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlovchi qayta tiklanadigan va ekologik toza deb hisoblanadi. Ushbu sharhda biz mikrobl o'g'itlarning ekinlarning o'sishini va atrof-muhit ta'siriga chidamliligini oshirishda ta'sir qilish mexanizmini umumlashtiramiz, shuningdek, mikrobl o'g'itlarni tuproqni qayta ishlashda qo'llashni muhokama qilamiz.

2. Mikrobiologik o'g'itlar tasnifi

Mikrobl o'g'itlar vazifalariga ko'ra turli turlarga bo'linadi. Qisqacha aytganda, ularni uchta toifaga bo'lish mumkin: bio-organik o'g'itlar, aralash mikrobl o'g'itlar va mikrobl fungitsidlar. [1-jadvalda](#) har xil turdagi mikrobl o'g'itlarning turli ekinlardagi foydali o'sishni rag'batlantiruvchi bakterial shtammlari jamlangan.

2.1. Mikrobl agentlar

Mikrobl inokulyantlar sifatida ham tanilgan mikrobl agentlar jonli mikrobl mahsulotlar qatorini o'z ichiga olgan bioo'g'itlar sifatida tavsiflanadi [16]. Muayyan funktsiyalarga ega foydali bakteriyalar bakteriyalar, zamburug'lar, aktinomitsetlar va suv o'tlaridan mikrobl emlash vositalarini ishlab chiqish uchun ajratiladi [17 , 18]. Hozirgi vaqtda PGPR tomonidan taqdim etilgan yangi emlash vositalari keng e'tiborni tortdi. *Klebsiella* , *Azotobacter* , *Azoospirillum* va *Bacillus* kabi PGPR ildizlararo tuproqda ko'payadi. Rizosferadan ajratilgan *Bacillus* va *Pseudomonas* mikroorganizmlarning xilma-xilligini aniqlashga asoslangan mikrobl emlash vositalarini ishlab chiqish uchun keng qo'llanilgan [19]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mikrobl inokulyantlar o'ziga xos to'g'ridan-to'g'ri mexanizmlar orqali o'simliklar o'sishi uchun gormonal moddalarni keltirib chiqaradigan va o'simliklar uchun biotik yoki abiotik stress belgilari tahdidiga qarshi turadigan foydali bakteriyalarning ma'lum bir qatorini o'z ichiga oladi. Ushbu emlash vositalari o'simlik organizmlariga patogen ta'sir ko'rsatmaydi, ekologik toza, o'simliklarning atrof-muhitga moslashishini rag'batlantiradi, o'sishi va rivojlanishini yaxshilaydi, tuproqdagi ozuqa moddalarini uyg'unlashtiradi, turli xil o'simliklar o'sishi regulyatorlarini beradi, tuproqni og'ir

metallar, pestitsidlar va fungitsidlarni zararsizlantiradi va tuproqni qayta tiklash uchun biologik nazorat usullaridan foydalanish. Mikrobiai emlash bo'yicha dastlabki tadqiqotlar, birinchi navbatda, o'simlik o'sishiga minimal ta'sir ko'rsatadigan va yagona funktsiyalarga ega bo'lgan yagona shtammlarni o'z ichiga oldi. Biroq, mikrobiai emlash bo'yicha hozirgi tadqiqotlar ko'plab foydali bakteriyalar va ko'p funktsiyali kompozitsion emlash vositalarini o'rganishga o'tdi. Natijada ushbu tadqiqot sohasiga katta e'tibor berildi.

2.2. Kompozit mikrobiai o'g'it *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Azospirillum brasilense* va *Streptomyces* kabi turli xil foydali bakteriyalarni birlashtiradi, fosfor va kaliyning eruvchanligi va azotning optimal birikmasi orqali sinergik faollashtiruvchi xususiyatlar. Murakkab mikrobiai o'g'itlar, birinchi navbatda, turli xil o'g'itlarni ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo sifatida qishloq xo'jaligi qoldiqlari (qushlar ekskreti va somoni) va foydali mikroorganizmlarni o'z ichiga oladi. Murakkab mikrobiai o'g'itlar tarkibiga kimyoviy o'g'itlar, organik o'g'itlar va foydali mikroorganizmlar kiradi. Ular kimyoviy o'g'itlarning tezkorligi va organik o'g'itlarning uzoq umr ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan holda o'simliklarning mustahkam o'sishiga yordam beradi.

	Mikrobiai o'g'itlar turlari	Ekin	Rizobakteriyalarni rag'batlantiradigan o'simliklar o'sishi
1	Bioorganik o'g'it	Sutcho'p	<i>Aktinobakteriyalar</i> , <i>Proteobakteriyalar</i> , <i>Xlorofleksi</i> , <i>Acidobacteria</i> , <i>Gemmatimonadota</i> , <i>Ascomycota</i> va <i>Basidiomycota</i>
2	Bioorganik o'g'it	Tamaki	<i>Aktinobakteriyalar</i> , <i>Chloroflexi</i> , <i>Proteobacteria</i> , <i>Acidobacteria</i> , <i>Firmicutes</i> , <i>Gemmatimonadota</i> , <i>Streptomyces</i> , <i>Bacillus</i> , <i>Arthrobacter</i> va <i>Paenibacillus</i>
3	Bioorganik o'g'it	Lavlagi, kartoshka, qish, bug'doy	<i>Aktinobakteriyalar</i> , <i>Proteobakteriyalar</i> , <i>Acidobacteria</i> , <i>Arthrobacter</i> va <i>Paenibacillus</i>
4	Bioorganik o'g'it	Gulkaram	<i>Proteobakteriyalar</i> , <i>Aktinobakteriyalar</i> , <i>Atsidobakteriyalar</i> , <i>Gemmatimonadotlar</i> , <i>Bakteroidlar</i> va <i>Xlorofleksi</i>
5	Bioorganik o'g'it	Pomidor	<i>Proteobakteriyalar</i> , <i>Actinobacteriota</i> , <i>Bacteroidota</i> , <i>Firmicutes</i> , <i>Firmicutes</i> va <i>Verrucomicrobiota</i>
6	Mikrobiai emlash vositalari	Tarvuz	<i>Pseudomonas</i> , <i>flavobacterium</i> , <i>Aspergillus</i> , <i>Myceliophthora</i> , <i>Trichoderma</i> va <i>Humicola</i> va <i>Neocosmospora</i>
7	Mikrobiai emlash vositalari	Turp	<i>Proteobakteriyalar</i> , <i>Bacteroidetes</i> , <i>Acidobacteria</i> , <i>Aktinobakteriyalar</i> va <i>Planktomitsetalar</i>
8	Mikrobiai emlash vositalari	Guruch	<i>Proteobakteriyalar</i> , <i>atsidobakteriyalar</i> , <i>bakteroidlar</i> , <i>gemmatimonadotlar</i> , <i>aktinobakteriyalar</i> , <i>Planctomycetes</i> , <i>Ascomycota</i> va <i>Chytridiomycota</i>

9	Mikrobial emlash vositalari	Prunusdavidana	<i>Proteobakteriyalar , bakteriooidlar , asidobakteriyalar , gemmatimonadetlar , aktinobakteriyalar , patessibakteriyalar , xlorofleksi , verrukomikrobiya , nitrospiralar , latessibakteriyalar va rokubakteriyalar</i>
---	-----------------------------------	----------------	--

1-jadval.har xil turdagi mikrobial o'g'itlarning turli ekinlardagi foydali o'sishni rag'batlantiruvchi bakterial shtammlari

Tuproq doimiy shakllanish jarayonlarining cho'qqisi, deyarli qayta tiklanmaydigan resurs va atrof-muhitning ajralmas elementidir. U suv uchun filtr va rezervuar bo'lib xizmat qiladi, o'simliklar o'sishi uchun suv va ozuqa moddalarini ta'minlaydi va ko'p sonli organizmlar uchun yashash joyini ta'minlaydi. Hosildorlikka tinimsiz intilish tufayli kimyoviy o'g'itlar, pestitsidlar va zaharli moddalarning qayta-qayta qo'llanilishi ularning tuproqda to'planib qolishiga olib keldi va butun dunyo miqyosida atrof-muhitning buzilishiga olib keldi. Sog'lom tuproq qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'qoldi. Tuproq sog'lig'ini tiklash va hozirgi tuproq sharoitlariga ta'sir qiluvchi ekologik muammolarni hal qilish muhim ishdir. O'tmishda an'anaviy tiklash strategiyalari fizik va kimyoviy metodologiyalarni o'z ichiga olgan; ammo, bu usullar yuqori xarajatlar, uzoq vaqt davom etishi va potentsial sabab bo'lgan ikkilamchi tuproq ifloslanishi kabi cheklovlarni taqdim etdi.

Xulosa

Tuproqning atrof-muhit degradatsiyasining kuchayishi va ekin maydonlarining cheklanganligiga qaramay, aholining o'sishi oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirishni talab qiladi. Kimyoviy o'g'itlar qisqa vaqt ichida hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi. Kimyoviy moddalarning salbiy ta'sirini chetlab o'tish uchun ekologik toza o'rinbosarlar aniqlandi. PGPR dan sintez qilingan mikrobial o'g'itlardan foydalanish ekologik jihatdan barqaror qishloq xo'jaligi strategiyasidir. Xost o'simliklar, PGPR va tuproq o'rtasida o'zaro manfaatli o'zaro ta'sir modelini o'rnatish orqali bu o'zaro ta'sirlar o'simliklarning o'sishini tartibga soladi, ekologik stressga qarshi turadi, ifloslangan tuproqni qayta tiklaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kimyoviy o'g'itlarga haddan tashqari ishonish ekologik nomutanosiblikni davom ettiradi. Foydali PGPR shtammlaridan tashkil topgan biologik o'g'it juda ko'p afzalliklarga ega. Bu tejamkor, o'simliklarning o'sishini yaxshilash uchun muhim salohiyatga ega, o'simliklarning chidamliligini oshiradi va barqaror yashil qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun asosiy strategiya bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kerr RB, Madsen S., Stuber M., Liebert J., Enloe S., Borghino N., Parros P., Mutyambai DM, Prudhon M., Wezel A. Agroekologiya oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanishni yaxshilashi mumkinmi? Ko'rib chiqish. *Glob. Oziq-ovqat xavfsizligi*. 2021;29:100540. doi: 10.1016/j.gfs.2021.100540. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Alisherovich, M. A., & Olimjon o'g'li, C. J. Komplex Evaluation Of Different Fertilization Systems In The Cultivation Of Vegetables On Different Field Soils. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 3(3), 22-25.
3. Alisherovich, MA va Olimjon o'g'li, CJ (2023). TURLI TUZDA POMIDOR O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQLABLARI. *Jahon ilmiy tadqiqot jurnali* , 13 (1), 27-34.
4. Alisherovich, MA, & Olimjon o'g'li, CJ *Ubaydullayeva Shohista Hidoyatillo qizi*.(2023). *OZIQ-OVQAT TUZILISINING MIKROBIAL FAOLIYATGA TA'SIRI. IQRO JURNALI*, 2 (1), 565–572 .

5. Alisherovich, M. A. Olimjon o‘g‘li, CJ (2023). FUTURE BUILDING MATERIAL: BIO CONCRETE SELF-HEALTHING. *Journal of Universal Science Research*, 1(4), 6-15.
6. Alisherovich, MA va Olimjon o‘g‘li, CJ (2023). GIDROMORF TUVROQLARNING ISHLAB CHIQUISHIDA MOGLI O‘SIMLARNI O‘STIRISHNING AHAMIYATI. *OBRAZOVANIE NAUCA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE* , 17 (3), 134-137.
7. Musurmonov, A. A., Absalomova, K. A., Temirova, M. T., & Raxmatov, A. H. (2021). LIMONO‘TNING TIBBIY VA IQTISODIY FOYDALARI. *Экономика и социум*, (5-1 (84)), 341-344.
8. Larsen J., Jaramillo-López P., Nájera-Rincon M., González-Esquivel C. O‘simlik va tuproq ozuqa dinamikasi bilan bog‘liq holda rizoferadagi biotik o‘zaro ta'sirlar. *J. Tuproqshunoslik. O‘simlik Nutr.* 2015;15:449–463. doi: 10.4067/S0718-95162015005000039. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Chamkhi I., El Omari N., Balahbib A., El Menyiy N., Benali T., Ghoulam C. Rizofera o‘simliklarni yaxshilash uchun qo‘llaniladigan ko‘p foydali mikroorganizmlarning manbaimi? *Saudiya J. Biol. Sci.* 2022;29:1246–1259. doi: 10.1016/j.sjbs.2021.09.032. [[DOI](#)] [[PMC bepul maqola](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
10. Goyal S., Dhanker R., Hussain T., Ferreira A., Gouveia L., Kumar K., Mohamed HI Mikroalglar orqali oqava suvlarni tozalash uchun biotexnologik ilovalarda zamonaviy taraqqiyot: Ko‘rib chiqish. *Suv havosi Tuproqning ifloslanishi.* 2023;234:417. doi: 10.1007/s11270-023-06409-2. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
11. Bamdad H., Papari S., Lazarovits G., Berruti F. Barqaror qishloq xo‘jaligi uchun tuproq o‘zgarishlari: Mikrobial organik o‘g‘itlar. *Tuproqdan foydalanish boshqaruvi.* 2021;38:94–120. doi: 10.1111/sum.12762. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Yap CK, Al-Mutairi KA Bioo‘g‘it ishlab chiqarish uchun halolga asoslangan samarali mikroorganizmlar va ba'zi ijtimoiy-iqtisodiy tushunchalar: sharh. *Oziq-ovqatlar.* 2023;12:1702. doi: 10.3390/foods12081702. [[DOI](#)] [[PMC bepul maqola](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
13. Kiruba NJM, Saeid A. Chiqindilarning biomassasini barqaror "bio-organik" o‘g‘itlarga biokonversiyasi uchun mikrobial inoklyantlarga tushuncha: bibliometrik tahlil va tizimli adabiyotlarni ko‘rib chiqish. *Int. J. Mol. Sci.* 2022;23:13049. doi: 10.3390/ijms232113049. [[DOI](#)] [[PMC bepul maqola](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
14. Mitter EK, Tosi M., Obregón D., Dunfield KE, Germida JJ Zamonaviy mikrobiologiya davrida ekinlarni oziqlantirishni qayta ko‘rib chiqish: innovatsion bioo‘g‘it texnologiyalari. *Old. Barqarorlik. Oziq-ovqat tizimi.* 2021;5:606815. doi: 10.3389/fsufs.2021.606815. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
15. Daniel AI, Fadaka AO, Gokul A., Bakare OO, Aina O., Fisher S., Burt AF, Mavumengwana V., Keyster M., Klein A. Biofertilizer: Oziq-ovqat xavfsizligi va oziq-ovqat xavfsizligi kelajagi. *Mikroorganizmlar.* 2022;10:1220. doi: 10.3390/mikroorganizmlar10061220. [[DOI](#)] [[PMC bepul maqola](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
16. O‘Callaghan M., Ballard RA, Rayt D. Barqaror qishloq xo‘jaligi uchun tuproq mikrobial emlash vositalari: cheklovlar va imkoniyatlar. *Tuproqdan foydalanish boshqaruvi.* 2022;38:1340–1369. doi: 10.1111/sum.12811. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]